

ÖSSZEFOGLALÓ

**„Moduláris telemetriai rendszer kifejlesztése járműdiagnosztikai célra”
című és GINOP-2.1.7-15-2016-01917 azonosítószerű projekt**

APNB Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A fejlesztés célja

A projekt feladata olyan **modulárisan felépíthető telemetriai rendszer** kifejlesztése, amelynek újdonsága egyrészt a **komplettségében**, másrészt a **testreszabhatóságában** rejlik.

- ❑ **Komplettség** alatt azt értjük, hogy az eszköz segítségével az input/output viszonyok **rendszerszintű értelmezésével** képesek leszünk egy jármű teljeskörű megfigyelésére.
- ❑ A **testreszabhatóság** a megcélzott piaci szegmenseken belüli széleskörű alkalmazhatóságot támogatva, a **variálhatóságot** jelenti.

A meglévő rendszerek vagy túl komplexek és drágák, vagy kevésbé professzionális felépítésűek és/vagy nem flexibilisek, csak adott célra szolgálnak.

A fejlesztés koncepciója

Moduláris telemetriai rendszer

Előnyei:

- Professzionális felépítésű és ipari elemekből álló rendszer
- Moduláris, testreszabható
- Széleskörűen szenorozható
- Kiértékelési lehetőség

Komplett telemetriai rendszer (1)

A rendszer elemei:

- Mérő egység
- Gateway
- Analóg egység
- CAN HUB
- Kábelek, kiegészítők
- Modulárisan csatlakoztatható érzékelők, szenzorok, további egységek
- Kiegészítő eszközök, a rendszer további fejlesztésére

Vertikális egyenletlenségmérő rendszer (2)

A rendszer elemei:

- GPS egység
- Mérő egység
- CAN HUB elemek
- Kábelek, hálózati elemek
- Kiegészítő eszközök, a rendszer további fejlesztésére, további egységek